

AKADEMIK LITSEYLARDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHNING ASOSIY TALABLARI

Po'lotov Mirjahon Mirzohidovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Buxoro akademik litseyi

Informatika va AT fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika va axborot texnologiyalari fanida zamonaviy dars mashg'ulotlari sifatining oshib borish bo'yicha Microsoft Word matn muharirini o'rgatishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishni joriy etishga qaratilgan ta'lim jarayon hisoblanib bu metodni foydalanishda fikrni jamlashni, mustaqil ishlashni o'rganadi, asboblar panelidagi asboblarning bir-biridan farqlay oladi.

Kalit so'zlar: "Mention", mediata'lim, smartTV, proektor, mediasavodxonlik, gipermatnli texnologiya, innovatsion texnologiya.

Ta'lim sohasini yanada yuksaltirish, innovatsion pedagogik texnologiyalar va yangicha qarashlar asosida darslarni qiziqarli olib borish esa nafaqat davlat balki butun bir jamiyatni taraqqiyot sari yetaklaydi. Buyuk ma'rifatparvarimiz Abdulla Avloniyning – "Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir"-degan so'zlari bir asr avval millatimiz uchun qanchalik muhim va dolzarblik kasb etgan bo'lsa, hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Ta'lim muassasalarida o'quv dars jarayonlarini qiziqarli tashkil etish ta'lim beruvchidan yuksak iqtidor, pedagogik salohiyat va innovatsion pedagogik texnologiyalarni talab qiladi.

Biz avvalo pedagogik innovatsion texnologiya nima ekanligi, uning qanday samarali tomonlari mavjudligi, qanday pedagogik texnologiya va metodik uslublar o'quvchi yoshlarni ilm olishga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirishda samarali ekanligi to'xtalib o'tishimiz lozim. Hozirda juda ko'plab pedagogik metodlar mavjud ular: "Venn diagrammasi", "Klaster", "Kichik guruhlar bilan ishlash",

“Keys stadi”, “Insert”, “Aqliy hujum” va boshqalar. Albatta dars jarayonida har bir metodning o‘z afzallik tomonlari bo‘ladi biroq, biz yuqorida sanab o‘tgan metodlar an’anaviy bo‘lib, ulardagi ba’zi bir jihatlar umumiyroqdir. Masalan “Aqliy hujum” usuliga to‘xtalib o‘tadigon bo‘lsak, asosan bu usul bilan ta’lim oluvchilarni olgan bilimlarini savol-javob orqali mustahkamlashdan iborat. Har bir usulning yaxshi tomoni bo‘lgani kabi uning kamchiligi xaqida to‘xtalib o‘tishimiz lozim. “Aqliy hujum” usuli bilan sinfdagi barcha o‘quvchilarni 80 daqiqa ichida baholay olmaydi va ayrim o‘quvchilar e’tibordan chetda qolishi mumkin. “Klaster” usuli bilan dars tashkil etilsa, ushbu dars savol - javob tarzida olib boriladi, biroq “Klaster” usulining “Aqliy hujum” usulidan farqi shundaki, bu usulda dars ko‘rgazmali qurollar orqali tashkil etiladi.

Xususan “Mention” metodi o‘z ichiga yana bir qancha kichik metodlarni jamlagan bo‘lib, ular “Kichik guruhlar bilan ishlash”, “Aqliy xujum”, “BBB”, “Uyla, izla top” va h.klar. Bu metod bilan ishlayotganda dastlab o‘quvchilarni kichik guruhlariga bo‘lib olamiz. Har bir kichik guruhda 4 tadan o‘quvchi bo‘lib, odatda 5 ta guruhchaga bo‘linib, o‘z guruxlariga joylashadilar. Har bir kichik guruh o‘quvchilaridan doira shaklini hosil qilib parta stullarini joylashtirib o‘tirishi so‘raladi. Ustoz har bir guruh stoli ustiga 50 tadan doira ko‘rinishidagi Microsoft Word asboblari belgisi yozilgan har xil rangdagi tarqatmalarni aks tomonini qilib joylashtirib chiqadi.

O‘quvchilarga asboblar rasm belgisi ostiga uning nomi, vazifasi, klaviaturada bajariladigan vazifasi va tezkor tugmani mustaqil fikrlagan xolda doira orqa tomoniga yozishi kerakligi tushuntiriladi. Sababi, interfaol o‘yin uchun 10 daqiqa vaqt belgilanadi. Guruhda qancha ko‘p doiraga yozilsa, o‘quvchilarning ballari ham shuncha ko‘p bo‘ladi. Belgilangan vaqt tugaganidan so‘ng har bir kichik guruhdagi to‘g‘ri yozilgan doirachalar soni sanab chiqiladi. Sanash vaqtida o‘quvchilar berilgan 50 ta Microsoft Word asboblarining nomlanishi, vazifasi, klaviaturada bajariladigan tezkor tugmani qo‘llanishi bo‘yicha taqdimotni SmartTV yoki proektor orqali slayd ko‘rinishida taqdim etiladi.

Tadbiq qilinayotgan pedagogik texnologiyaning yana bir ustun jihati shundaki, bu metod bilan guruxdagi barcha o'quvchilarning xamkorlikda va xamjixatlikda faoliyat ko'rsatishi, diqqatni darsga bir hil tarzda jalb etiladi. Xar bir doirada berilgan topshiriqning qo'llanishi bo'yicha taqdimotni SmartTV yoki proektor orqali taqdimotda o'quvchi ko'rgandan so'ng o'z-o'ziga baxo berishi va imkoniyatini baxolay oladi. Doira ichidagi berilgan topshiriqning imkoniyatlarini yana bir bor mustaxkamlab olish imkoniyati tug'iladi. Ya'ni darsda har bir o'quvchi baholanadi, ularning o'zlashtirish darajalari qayd etib boriladi va dars yakunida baxolar aytib o'tiladi. Bu kabi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanib, o'tilgan informatika va axborot texnologiya darsidan so'ng o'quvchilarning informatika va axborot texnologiya faniga bo'lgan qiziqishlari yanada ortadi, fikrlarni jamlash, mustaqil ishlash, dasturlarning asboblarini bir-biridan farqlay olishiga imkon tug'iladi. Bu kabi innovatsion texnologiyalardan foydalanish zamon talabi deb bilamiz. Ushbu ishda tashkiliy xarakterga ega bo'lgan tavsiyalarni ishlab chiqish orqali ta'lim muassasalarida informatika va axborot texnologiya fanini o'qitishda va takomillashtirishda foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ya. Mamatova, S. Sulaymanova "O'zbekiston mediata'lim taraqqiyoti yo'lida". O'quv qo'llanma. «Extremum-press». . Toshkent – 2015
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —"O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. – T.: 2017.
3. F.M. Zakirovab, S.S. Babadjanovyu "Bo'lajak o'qituvchining mediakompetentligini rivojlantirish". Toshkent -2020 yil alokachi nashriyoti
4. Paxrutdinov Sh.I. Globallashuv va axborot almashinuvi jadallashgan sharoitda mediata'limning ahamiyati. – T.:—"Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnali, 2017 yil 2-son, 116 b.
5. M.M.Alimov "Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish bo'yicha ta'lim samaradorligini oshirishda fan to'garaklarining axamiyati". Jurnal

nomi Mejdunarodnyy nauchno-obrazovatelnyy elektornnyy jurnal
«OBRAZOVANIE I NAUKA V XXI VEKA.2 tom.1104 str.

6. M.M.Alimov. Effektivnost obucheniya informatike i informatsionnym texnologiyam v sredney shkole s pomosh'yu mediatexnologiy. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Jizzax politexnika instituti. Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjumani materiallari to'plami. 2- Qism (2022 yil 8-9-aprel).2-qism.237 bet